

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA NUTQIY ETIKET BIRLIKLARINING LINGVOKULTUROLOGIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

**G‘anibekova Turg‘unoy Xotambek qizi,
Mirzafayzullayeva Mohinur Umidullo qizi,
Andijon davlat univesiteti Filologiya fakulteti talabalari**

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o‘zbek tillaridagi nutq odob-axloq birliklarining lingvomadaniy va pragmatik xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Maqola nutq odob-axloq birliklarining muloqot jarayonidagi roli hamda ushbu ikki tilda minnatdorchilik bildirish, minnatdorchilik bildirish, iltimos qilish usullari ham muhokama qilinadi. Shuningdek, ingliz va o‘zbek tillaridagi nutq odob-axloq birliklarining tuzilishi va semantik xususiyatlari ham muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: lingvomadaniy, nutq odob-axloq birliklari, minnatdorchilik bildirish, minnatdorchilik bildirish, uzr so‘rash, iltimos qilish.

Abstract. This article analysis the linguistic and pragmatic features of speech etiquette units in English and Uzbek. The article also discusses the role of speech etiquette units in the communication process, as well as the methods of expressing gratitude, expressing gratitude, and requesting in these two languages. The structure and semantic features of speech etiquette units in English and Uzbek are also discussed.

Keywords: linguistic and cultural, speech etiquette units, expressing gratitude, expressing gratitude, apologizing, requesting.

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические и прагматические особенности единиц речевого этикета в английском и узбекском языках. Также обсуждается роль единиц речевого этикета в процессе коммуникации, а также методы выражения благодарности, выражения признательности и просьбы в этих двух языках. Рассматриваются также структура и семантические особенности единиц речевого этикета в английском и узбекском языках.

Ключевые слова: лингвистические и культурные, единицы речевого этикета, выражение благодарности, выражение признательности, извинение, просьба.

Til xalqlarning moddiy va nomoddiy mahsulotlar munosabatlari va jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, va shu bilan birga u mustaqildir. Tilning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, uning birliklari jumlar, so‘z birikmalari, so‘zlar, morfemalar va boshqalar kabi muayyan qismlarga bo‘linishi mumkin. Til jamiyatda ma‘lum bir funktsiyani bajaradi va u nutqda aks etadi. Mana bu funktsiyalarning ba‘zilari: 1) kommunikativ funktsiya; 2) fikrni ifodalash funktsiyasi; 3) so‘zlovchi yoki ifodalovchi shaxsning ichki dunyosini ifodalash funktsiyasi; 4) til vositalari yoki estetik funktsiya yordamida go‘zallik yaratish. Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlarga oid turli qarashlar mavjud, bu keng tushuncha bo‘lgani va olimlar o‘rtasidagi munozaralarning markazida bo‘lgani uchun mumkin. Tarixiy va zamonaviy tadqiqotlar natijalari bizga bu ikki tushuncha bitta noyob obyektini yaratadi va bir-biriga juda talabchan ekanligini aytish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, ikkinchisiz mavjud bo‘la olmaydi; shu bilan birga ular bir-birini boyitadi. Til madaniyatning bir qismi sifatida qaralishi mumkin, u madaniyat ruhini ifodalay oladi va madaniyatning mavjud bo‘lishining o‘ziga xos usuli hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda biz ikki tilning nutq odob-axloqi birliklarining mazmunini turli jihatlardan sinxron tarzda tahlil qilishga harakat qildik va Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish jarayonida umumiy lingvisatika, psixologiya, falsafa kabi fanlarning yangi xususiyatlari kashf etildi va ular tilshunoslikda lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, psixolingvistika va boshqa yangi yo‘nalishlar uchun asos bo‘lib xizmat qildi.

Nutq inson faoliyatining mustaqil shaklidir, garchi u til bo‘lsa ham, o‘ziga xos xususiyatlarni ifodalaydi. Nutq jamiyatning ma‘lum bir qatlami madaniyatini ham aks ettirishi mumkin. Til muloqot uchun ishlatiladi va insonning dunyo haqidagi tasavvurini alohida belgilar yordamida ifodalashga

qodir. Nutq amalda qo'llaniladigan til va uni amaldagi til deb hisoblash mumkin va foydalanish jarayonida aloqa birliklari zanjirida ifodalanadi. Hozirgi kunda tilshunoslikda nutq odob-axloqining quyidagi tushunchalarini muhokama qilish dolzarb bo'lib bormoqda: standart, axloqiy va kommunikativ. Nutq odob-axloqining axloqiy tomoni insondan muloqot formulalari tizimini bilishni va muloqot qoidalari va o'lchovlariga rioya qilishni talab qiladi.

O'zbek va ingliz tillarining nutq odob-axloqi birliklari yozma va og'zaki tillarda qo'llanilishi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, odob-axloq mazmuni muloqotda faol qo'llaniladi. Odamlar muloqotda foydalanishga odatlangan va tilshunoslikda turlicha ataladigan lingvistik birliklar nutq odob-axloqi birliklari deb ataladi. Nutq odob-axloqi talablari til faoliyatining ham faol, ham passiv tomoni sifatida qaralishi mumkin va ular so'zlovchi va tinglovchining madaniyat darajasi bilan belgilanadi. Nutq odob-axloqi birliklaridan foydalanishda suhbatdoshning yoshi, jinsi, ijtimoiy holati va millati hisobga olinishi kerak. Nutq odob-axloqi shuningdek, muayyan til va nutq birliklari orqali ifodalanishi mumkin, masalan: muomala qilish, salomlashish, xayrlashish, uzr so'rash, minnatdorchilik bildirish, kimgadir yaxshilik qilishni so'rash, ta'ziya bildirish va kimnidir tabriklash va hokazo.

Nutq odob-axloq qoidalari ko'ra, odatda muloqot uchun ijobiy muhit yaratish maqsadida turli xil nutq odob-axloq birliklaridan foydalanish mumkin, masalan, salomlashish, xayrlashish, uzr so'rash, minnatdorchilik bildirish. Nutq odob-axloq formulalaridan foydalanish kimgadir murojaat qilishdan boshlanadi. Kimgadir mehr bilan murojaat qilish nutq odob-axloqining eng yorqin va eng ko'p ishlatiladigan birliklaridir. Quyidagi jumlar misolida kimgadir murojaat qilish ma'lum bir millat madaniyatining bir xususiyatini aks ettiruvchi sintaktik birlik ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi murojaat holatlarida kimgadir nom berish nafaqat tinglovchining e'tiborini so'zlovchiga jalb qilish, balki minnatdorchilik bildirish uchun ham ishlatiladi.

Bunday murojaat qilish usullari so'zlar, minnatdorchilik so'z birikmalari, minnatdorchilikni ifodalashning o'ziga xos vositalari yoki minnatdorchilik ma'nosini ifodalovchi substantivlashtirilgan sifati shakllari yordamida ifodalanadi: *salom, Hurmatli Anvar Tursunovich, salom, Hazrati Oliylari*.

Hurmat va minnatdorchilikni ifodalash mumkin bo'lgan murojaat qilish funksiyalari. Bunday murojaat qilish usullari odatda yuqori martabali odamlarga, hurmatli odamlarga, chet elliklarga murojaat qilganimizda qo'llaniladi va bunday hollarda u quyidagi maxsus so'zlar yoki morfemalar yordamida ifodalanadi: *aziz, xonimlar, janoblar, aziz, Hazrati Oliylari, qadrli janob, xonim va boshqalar*.

Misollardan ko'rinib turibdiki, ikkala tilda ham murojaat qilishning ekvivalent usullari tuzilishi, semantikasi va qo'llanilish usuli bilan bir-biridan farq qiladi; semantik farqlash lingvomadaniy o'zgarishni o'z ichiga oladi. Kimdirdan nima qilishni so'rash odatda vaziyatga qarab ishlatiladigan va murojaatdan keyin ishlatiladigan nutq odob-axloq birligi sifatida qaraladi. Nutq odob-axloqi lingvokulturologiya bo'limi uchun yorqin misoldir. Til va madaniyat hodisasining o'zaro bog'liqligi muammosini o'rganish ko'p jihatdan qiyin, chunki u aniq ta'rifga ega bo'lmagan va turli xil xususiyatlarga ega deb hisoblanadigan madaniyat tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Til odamlar o'rtasidagi munosabatlar va moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq, ammo o'sha paytda mustaqildir. O'zbek va ingliz tillarining nutq odob-axloq birliklari yozma va og'zaki tilda qo'llanilishi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, odob-axloq qoidalari mazmuni muloqotda faol qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Austin J.L. How to Do Things with Words. – Oxford: Oxford University Press, 1962.
2. Gumperz J. Discourse Strategies. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
3. Omonov Q. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
4. Rasulov R. O'zbek tilining pragmatik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2010.
5. Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.